

ЧИРЧИҚ ДАРЁСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИНИНГ МОРФО-БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРГА ГЕЛЬМИНТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

¹Ғуломжонов даврон Дилшодович, ²Сафарова Феруза Эргашевна

¹ТДАУ таянч докторанти, ²ТДАУ доценти, б.ф.ф.д. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900169>

Аннотация. Мазкур мақолада Чирчиқ дарёси сув ҳавзаларида учрайдиган балиқ турлари, уларнинг морфо-биологик хусусиятлари ва гельминтлар билан зарарланиш даражаси ўрганилган. Балиқларнинг ташқи ва ички тузилиши, ўсиши, озиқланиши ва уларнинг яшовчанлигига таъсир этувчи паразитар омиллар таҳлил қилинган. Тадқиқот натижалари балиқчилик хўжаликлари учун муҳим бўлиб, гельминтларни балиқларни морфо-биологик хусусиятларига зарарли таъсир этиши бўйича илмий маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: чирчиқ дарёси, сув ҳавзалари, балиқ турлари, гельминтлар, зарарланиш даражаси, вазни, узунлиги, озиқланиш тури.

Аннотация. В данной статье изучаются виды рыб, обитающих в водоемах реки Чирчик, их морфо-биологические характеристики и степень поражения гельминтами. Проанализированы паразитарные факторы, влияющие на внешнее и внутреннее строение, рост, питание и выживаемость рыб. Результаты исследования важны для рыбоводческих хозяйств и предоставляют научные данные о вредном воздействии гельминтов на морфо-биологические свойства рыбы.

Ключевые слова: река Чирчик, водоемы, виды рыб, гельминты, степень поражения, масса, длина, тип питания.

Abstract. In this article, the species of fish found in the water bodies of the Chirchik River, their Morpho-biological characteristics and the degree of damage to helminths are studied. Parasitic factors affecting the external and internal structure, growth, nutrition and survival of fish have been analyzed. The results of the study are important for fish farms and provide scientific data on the harmful effects of helminths on the Morpho-biological properties of fish.

Keywords: chirchik river, bodies of water, fish species, helminths, degree of damage, weight, length, type of nutrition.

КИРИШ

Чирчиқ дарёси Ўзбекистондаги йирик гидрологик объектлардан бири ҳисобланиб, унда турли биологик организмлар, хусусан, балиқлар кенг тарқалган. Бу дарёнинг экосистемаси балиқлар ҳаёти ва уларнинг биологик кўрсаткичларига таъсир қилади. Балиқларнинг ўсиши, кўпайиши ва озиқланишига турли омиллар таъсир кўрсатади. Улар орасида энг жиддий таҳдидлардан бири гельминтлардир [2]. Илмий манбаларда балиқларнинг морфо-биологик хусусиятлари ва уларнинг паразитар касалликлари бўйича бир қатор тадқиқотлар олиб борилганлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Балиқларда паразит чувалчанглар келтириб чиқарадиган касалликлар умумий гельминтозлар дейилади. Гельминтозларни моногениялар (Monogenea), трематодалар (Trematoda), цестодалар (Cestoda), акантоцефалалар (Acanthocephala), нематодалар

(Nematoda) синфларининг вакиллари келтириб чиқаради. Қайси чувалчанг гуруҳлари келтириб чиқаришига қараб касалликлар - моногенидозлар, трематодозлар, цестодозлар, акантоцефалёзлар ва нематодозлар дейилади [6].

Балиқлар гельминтозлар турли сув ҳавзаларида кенг тарқалган, чучук сув ва денгиз балиқларида гельминтларнинг барча синфлари паразитик қилади. Уларда оммавий касалликлар юзага келади. Паразитларнинг қатор турлари балиқлар орқали иссиққонли ҳайвонлар ва одамларда ҳам учраши кузатилади, улар катта иқтисодий ва эпидемиологик аҳамиятга эга бўлиши билан изоҳланади [4, 5].

Паразитар касалликларда балиқ маҳсулотларининг товар сифати ёмонлашади, балиқларнинг ўсиш ва ривожланиши секинлашади, физиологик жараёнлар бузилади. Балиқлар, жумладан карп балиқлари касалликлари орасида паразитозлар асосий ўринни эгаллайди ва турли хил шароитларда ўстирилувчи (сақланувчи) бошқа тур балиқларни ҳам зарарлайди [7].

Тадқиқотнинг услублари. Тадқиқотлар 2023-2024 йилларда Тошкент давлат аграр университетида қарашли Балиқчилик илмий марказида ва Чирчиқ дарёси сув ҳавзаларида олиб борилди. Балиқчилик илмий марказларида тадқиқотларни олиб боришда Балиқ гельминтларини йиғиш ва ўрганиш Скрябин (1928 й.), Догел (1933 й.), Быховская-Павловскаялар (1985 й.) томонидан яратилган усуллар орқали, лаборатория таҳлиллари Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Зоология институтининг Умумий паразитология лабораториясида гельминт турларини камерал қайта ишлаш ва аниқлаш бўйича олиб борилди [1, 3].

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот давомида Чирчиқ дарёсида учрайдиган асосий балиқ турлари ўрганилди. Қуйидаги жадвалда ушбу балиқларнинг ўртача узунлиги, вазни ва озикланиш тури келтирилган (1-жадвал).

1-жадвал

Чирчиқ дарёсидаги балиқларнинг морфо-биологик хусусиятлари, 2023-2024 йй.

Балиқ турлари	Ўртача узунлик (см)	Ўртача вазн (гр)	Озикланиш тури
Сазан (<i>Cyprinus carpio</i>)	45-50	1200-3000	Аралаш
Дўнгпешона балиқ – (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	35-38	800-1200	Фитопланктон + зоопланктон
Оқ амур - (<i>Ctenopharyngodon idella</i>)	40-45	1000-2400	Аралаш
Оддий лакқа - (<i>Siluris glanis</i>)	55-65	1500-4000	Аралаш
Кумуш товон балиқ – (<i>Carassius auratus gibelio</i>)	30-35	450-1500	Фитопланктон + зоопланктон

Жадвалдан кўришиб турибдики, сазан катта ҳажмли балиқ бўлиб, унинг ўртача узунлиги 45-50 см, вазни 1200-3000 гр гача, озикланиш тури аралаш ҳисобланади. Дўнгпешона балиқ ўртача катталиқдаги балиқ бўлиб, узунлиги 35-38 см, ўртача вазни 800-1200 гр, кўпинча фитопланктон, зоопланктонлар билан озикланади.

Оқ амур ўртача узунлиги 40-45 см, вазни 1000-2400 гр, оддий лакқа узунлиги 55-65 см, вазни бошқа балиқларга нисбатан бироз каттароқ бўлиб, 1500-4000 гр ни ташкил

этади. Озиқланиши оқ амур балиқ тури билан бир хил, аралаш ҳисобланади. Кумуш товон балиқ эса узунлиги 30-35 см, вазни 450-1500 гр гача бўлиб, фитопланктон ва зоопланктон билан озиқланувчи кичик балиқ туридир.

Тадқиқотлар давомида балиқлар соғлиғига таъсир этувчи асосий паразитлар аниқланди. Қуйидаги жадвалда турли гельминтлар турлари ва уларнинг балиқлар организмига таъсири кўрсатилган (2-жадвал).

2-жадвал

Гелминтлар билан зарарланиш даражаси, 2023-2024 йй.

Гельминтлар тури	Паразитлик қилувчи орган	Балиқларда учраши, %
Трематодалар (Trematoda)	Жигар, ичаклар	35
Цестодалар (Cestoda)	Ичак, мушаклар	20
Нематодалар (Nematoda)	Қон томирлар, тўқималар	15
Моногениялар (Monogenea)	Жабра ва сийдик пуфагида	18
Акантотсефалалар (Acanthocephala)	Ичакларда	21

Биламизки, паразитлар ёпишган жойларда зич бириктирувчи тўқимали тугунчалар пайдо бўлади. Баъзан, гелминтлар ичак бўшлиғида тикилиб қолади ва озиқа ичакнинг кейинги бўлимларига ўтишини тўсиб қўяди. Шу ҳисобига балиқларнинг ривожланиши сустлашади ва ўз вақтида чоралари кўрилмаса нобуд бўлади.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида гелминтларнинг трематода тури ўрганилиб, улар балиқларнинг жигар ва ичакларида паразитлик қилиши аниқланди. Трематода 35% балиқларда кузатилди. Сестода паразитлари эса 20% балиқларда учраб, асосан ичак ва мушак тўқималарини зарарлади. Нематода тури эса қон томирлар ва тўқималарга таъсир қилиб, балиқларнинг иммун тизимини заифлаштирди. У 15 % балиқларда аниқланди.

Моногениялар ҳам заррали гелминт ҳисобланиб, балиқларнинг жабрасида ва сийдик пуфагида паразитлик қилади, улар 18 % балиқларда паразитлик қилиши аниқланди. Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики, акантоцефалалар 21 % балиқларда борлиги аниқланди. Уларда кучли ривожланган хартумчалари бўлиб, асосан балиқ ичак деворида ва маълум миқдорда жигарда паразитлик қилади.

Хулосалар

1. Олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, Чирчиқ дарёси сув ҳавзаларидаги балиқлар турли морфо-биологик хусусиятларга эга бўлиб, уларнинг ўсиши, озиқланиши ва кўпайиши турли биологик ва экологик омилларга боғлиқлиги, уларнинг саломатлигига энг кучли хавф соладиган гелминтоз касалликлари эканлиги исботланди.

2. Тадқиқот давомида балиқлар организмида учрайдиган асосий паразитлар: Трематодалар (Trematoda), Цестодалар (Cestoda), Нематодалар (Nematoda), Моногениялар (Monogenea) ва Акантоцефалалар (Acanthocephala) уларнинг тарқалиш даражаси ва таъсири ўрганилиб, улар таъсирида озиқ моддаларни сингдириш қобиляти пасайиши, иммунитетни заифлашиши ва ўсишни секинлашиши аниқланди.

3. Айниқса, Трематодалар 35% балиқларда, Цестодалар 20% балиқларда, Нематодалар эса 15% балиқларда учрагани аниқланди. Шунингдек, Моногениялар 18%

балиқларда жабралар ва сийдик пуфагига таъсир кўрсатган бўлса, Акантоцефалалар 21% балиқларнинг ичак ва жигарларини зарарлаши аниқланди.

Таклифлар

Ушбу натижалардан келиб чиқиб:

- балиқчилик хўжаликларидида сув ҳавзаларининг санитар ҳолатини яхшилаш;
- антипаразитар профилактика тадбирларини жорий этиш;
- озуқа сифатига эътибор бериш;
- мавсумий мониторинг ўтказиш;
- табiiй биологик усуллардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Быховская-Павловская, Е.И. Паразиты рыб. Руководство по изучению: методы зоологических исследований. – Л.: Наука, 1996. – 123 с.
2. Гусев А. В. Паразиты пресноводных рыб. Москва: Наука. 1985. -С. 46-47.
3. Метациркулярии трематод – паразиты пресноводных гидробионтов Центральной России / В.Е. Судариков [и др.]. – М.: Наука, 2002. – 298 с.
4. Ғуломжонов Д.Д. Увеличение объемов выращивания рыбы и продукции бассейна реки Чирчик в Ташкентской области // Молодой ученый Международный научный журнал № 40 (330) 10-октябрь 2020 г. - С. 48-50.
5. Ғуломжонов Д.Д., Сафарова Ф.Э. Чирчик дарёси сув ҳавзаларидаги овладидиган балиқларда паразитлик қилувчи гелминтлар // International scientific and practical conference “Application and development of smart technologies in agriculture” may 30, 2024. – Б. 243-245.
6. Сафарова Ф.Э. ва бошқалар Балиқ касалликлари. Ўқув қўлланма. – Тошкент, 2020. – Б. 117-120.
7. Сафарова Ф.Э., Ғуломжонов Д.Д. Чирчик дарёси сув ҳавзаларида учрайдиган балиқларнинг гелминтоз касалликлари // Фарғона водийсида атроф-муҳит муҳофаза қилишнинг экологик хусусиятлари ва уларни оптималаштириш мавзусида Республика илмий амалий конференцияси. – Наманган, 2021. – Б. 175-177.